

- 13.00.00 Pedagogika fanlari
- 07.00.00 Tarix fanlari
- 19.00.00 Psixologiya fanlari
- 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
- 02.00.00 Kimyo fanlari
- 03.00.00 Biologiya fanlari
- 09.00.00 Falsafa fanlari
- 10.00.00 Filologiya fanlari
- 11.00.00 Geografiya fanlari

No8/2024

MAKTABGACHA VA **AKTAB TA'LIMI**

Pedagogik, psixometodologik va tabiiy fanlarga
ixtisoslashgan ilmiy jurnal

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Elektron nashr. 90 sahifa,
20-dekabr, 2024-yil.

BOSH MUHARRIR:

Qirg'izboyev Abdug'affor Karimjonovich
Tarix fanlari doktori, professor

BOSH MUHARRIR O'RINBOSARI:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna
Pedagogika fanlari bo'yicha doktori, professor

TAHRIRIYAT KENGASHI A'ZOLARI

Ibragimov X.I. – pedagogika fanlari doktori, akademik
Shoumarov G'.B. – psixologiya fanlari doktori, akademik
Umarova H.O'. – O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vaziri
Jamoldinova O.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Sharipov Sh.S. – pedagogika fanlari doktori, professor
Shermuhhammadov B.Sh. – pedagogika fanlari doktori, professor
Ma'murov B.B. – pedagogika fanlari doktori, professor
Madraximova F.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Kalonov M.B. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Nabiyev D.X. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Ikramxanova F.I. – filologiya fanlari doktori, professor
Ismagilova F.S. – psixologiya fanlari doktori, professor (Rossiya)
Stoyuxina N.Yu. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Rossiya)
Magauova A.S. – pedagogika fanlari doktori, professor (Qozog'iston)
Rejep O'zyurek – psixologiya fanlari doktori, professor (Turkiya)
Wookyu Cha – Koreya milliy ta'lim universiteti rektori (Koreya)
Polonnikov A.A. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Belarus)
Baybayeva M.X. – pedagogika fanlari doktori, professor
Muxsiyeva A.T. – pedagogika fanlari doktori, professor
G'afurov D. O. – falsafa fanlari doktori (Phd)
Somurodov R.T. – iqtisodiyot fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Mirzayeva F.O. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Jalilova S.X. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Bafayev M.M. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Usmonova D.I. – Samarqand iqtisodiyot va servis institute dotsenti
Nematov Sh.E. – pedagogika fanlari nomzodi (PhD)
Tillashayxova X.A. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Yuldasheva F.I. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Yuldasheva D.B. – filologiya fanlari bo'yicha falsafa (PhD) doktori, dotsent
Ochilov S.R. – Qashqadaryo viloyati maktabgacha va maktab ta'limi boshqarmasi metodisti

Muassis: "Tadbirkor va ishbilarmon" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, Toshkent davlat texnika universiteti, G. V. Plexanov nomidagi Rossiya iqtisodiyot universiteti Toshkent temir yo'l muhandislari instituti.

EDITOR-IN-CHIEF:

Qirg'izboyev Abdug'affor Karimjonovich
Doctor of Historical Sciences, Professor

DEPUTY EDITOR-IN-CHIEF:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna
Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

EDITORIAL BOARD MEMBERS:

Ibragimov X.I. – Doctor of Pedagogical Sciences, Academician
Shoumarov G'. B. – Doctor of Psychological Sciences, Academician
Umarova H.O'. – Minister of Preschool and School Education of the Republic of Uzbekistan
Jamoldinova O.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Sharipov Sh.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Shermuhammadov B.Sh. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Ma'murov B.B. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Madraximova F.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Kalonov M.B. – Doctor of Economic Sciences, Professor
Nabiyev D.X. – Doctor of Economic Sciences, Professor
Ikramxanova F.I. – Doctor of Philological Sciences, Professor
Ismagilova F.S. – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Russia)
Stoyuxina N.Yu. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Russia)
Magauova A.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor (Kazakhstan)
Rejep O'zyurek – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Turkey)
Wookyu Cha – President of the National University of Education, Korea (South Korea)
Polonnikov A.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Belarus)
Baybayeva M.X. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Muxsiyeva A.T. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Gafurov D. O. – Doctor of Philosophy (PhD)
Shomurodov R.T. – Candidate of Economic Sciences (PhD), Associate Professor
Mirzayeva F.O. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor
Jalilova S.X. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor
Bafayev M.M. – Doctor of Philosophy in Psychological Sciences (PhD), Associate Professor
Usmonova D.I. – Associate Professor, Samarkand Institute of Economics and Service
Nematov Sh.E. – Candidate of Pedagogical Sciences (PhD)
Tillashayxova X.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor
Yuldasheva F.I. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor
Yuldasheva D.B. – Doctor of Philosophy (PhD) in Philological Sciences, Associate Professor
Ochilov S.R. – Methodologist at the Department of Preschool and School Education of Kashkadarya Region

“Maktabgacha va maktab ta’limi” jurnali Oliy attestatsiya komissiyasining 26-08-2024 yildagi №11-05-4381/01-Kengash tavsiyasiga ko’ra, pedagogika fanlari bo’yicha falsafa doktori (PhD) va fan doktori (DSc) ilmiy darajasiga talabgorlarning tadqiqot ishlari yuzasidan dissertatsiyalarining asosiy ilmiy natijalarini chop etish uchun tavsiya etilgan milliy ilmiy nashrlar ro’yxatiga kiritilgan.

Asos: OAK Pedagogik texnologiyalar va psixologik tadqiqotlar bo’yicha ekspert kengashi tavsiyasi (29-10-2024-y., №10); OAK Tartib-qoida komissiyasi qarori (30-10-2024-y., №10/24); OAK Rayosatining qarori (31-10-2024-y., №363/5).

“Maktabgacha va maktab ta’limi”
jurnali

26.06.2023-yildan

O‘zbekiston Respublikasi
Prezidenti Administratsiyasi
huzuridagi Axborot va ommaviy
kommunikatsiyalar agentligi
tomonidan №C-5669245 reyestr
raqami tartibi bo’yicha ro’yxatdan
o‘tkazilgan.

Litsenziya raqami: №095310

MUNDARIJA

Ayollarda jarohatdan keyingi stress muammolarining o'rganilishi	8
<i>Alimova Umida Raxmatullayevna</i>	
Maktab iqtisodiy geografiya ta'limida muammoli ta'lim texnologiyalariga asoslangan topshiriqlardan foydalanish	11
<i>Abdullayev Madiyar Daniyar o'g'li</i>	
Maktabgacha ta'lim yo'nalishi talabalarini ma'naviy tarbiyani amalga oshirishga tayyorlash	16
<i>Matchanov Bekpo'lat Omanbayevich</i>	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarida fuqarolik huquqiy tarbiyani shakllantirishda samarali usullar va metodlardan foydalanishning ahamiyati	18
<i>Dauletbaeva Jadiraxan Aliy qizi</i>	
Talabalarni kasbiy kompetentligini rivojlantirishda integrativ bilimlardan foydalanish metodikasi	22
<i>Raxmatov Uchkun Ergashevich</i>	
Oilaviy bolalar uylari tarbiyalanuvchilarini oilaviy hayotga tayyorlashning ayrim masalalari.....	26
<i>Muxamadiyev Xojakbar Aslitdinovich</i>	
Maktabgacha ta'limda tabiiy-tashlandiq materiallardan foydalanish metodikasi	29
<i>Maxmudova Nasiba Nurmuxammedovna</i>	
Futbol jamoalaridagi o'zaro munosabatlarda jamoani idrok qilishning o'ziga xosligi.....	33
<i>Majidov Jasur Baxtiyarovich</i>	
Tibbiy narkozdan keyingi parhez vaqtida hissiy irodaviy holatlarning psixologik xususiyatlari.....	38
<i>Karimova G. X.</i>	
Qoraqalpoq tili darslarida loyiha ishi orqali kitobxonlikni rivojlantirish	41
<i>Kazimbetova Ziyuar Maxsetbaevna</i>	
Oilaviy inqirozlar: umumiy ko'rinish va inqiroz fenomenologiyasi	44
<i>Umarova Navbahor Shokirovna</i>	
Oilaviy munosabatlar mustahkamligida tolerantlik jarayoni muhim omil sifatida	48
<i>Bozorova Namunaxon Davronbek qizi</i>	
Umumta'lim maktablarida sodda gap sintaksisini nutqiy hamda lingvistik kompetensiya asosida o'rganish yo'llar	51
<i>Qurbonova Yulduz Qulmurot qizi</i>	
O'smirlarda ijtimoiy tolerantlikning psixologik xususiyatlari	54
<i>Mirsidikova Aziza Mirvohidovna</i>	
Xurshid Davronning "Shahidlar shohi" qissasida Shayx Najmiddin Kubro obrazi	57
<i>Abdulloyeva Farangis Azim qizi</i>	
Mahmud Qoshg'ariyning arealingvistika sohasiga qo'shgan hissasi.....	63
<i>Yoqubov Sodiqjon Latif o'g'li</i>	
Ijtimoiy axloq mezonlari hamda qadriyatlar asosida bo'lajak o'qituvchilarni huquqiy ijtimoiylashtirish omillari.....	66
<i>Raupova Munira Murodovna</i>	
Jismoniy madaniyat o'qituvchilari faoliyatida ta'lim texnologiyalaridan foydalanishning o'ri.....	70
<i>Axmedova Sarvinov Azatovna</i>	

Neyropedagogika pedagogikaning yangi tadqiqot obyekti sifatida.....	73
Xalmirzayev Mamirjon Axunjanovich	
Neyropedagogik texnologiyalar yordamida mantiqiy fikrlashni rivojlantirishning metodologik asoslari	77
Xalmirzayev Mamirjon Axunjanovich	
Madaniy intellektning ijtimoiy soha mutaxassislarini tayyorlash jarayonidagi integratsion roli	81
Xalmirzayev Mamirjon Axunjanovich	
Ko'zi ojiz bolalarni oilaviy-qo'shnihilik munosabatlariga tayyorlash – pedagogikaning zamonaviy muammosi sifatida	87
Jumaniyazova Zulfiya Aitbayevna	

NEYROPEDAGOGIK TEKNOLOGIYALAR YORDAMIDA MANTIQIY FIKRLASHNI RIVOJLANTIRISHNING METODOLOGIK ASOSLARI

Xalmirzayev Mampirjon Axunjanovich

“Alfraganus University” nodavlat oliy ta’lim muassasasi katta o’qituvchisi

Annotatsiya: Maqolada neyropedagogik texnologiyalarning ta’lim jarayonidagi ahamiyati va ularning inson miyasining neyrofiziologik xususiyatlariga asoslangan holda ta’limni samarali tashkil etishdagi o’rni tahlil qilingan. Mantiqiy fikrlashni rivojlantirishda qo’llaniladigan usullar va yondashuvlar o’rganilib, kognitiv o’yinlar, interaktiv simulyatsiyalar, tanqidiy fikrlash mashqlari va shaxsiylashtirilgan ta’lim modellarining afzalliklari ko’rsatib o’tilgan. Neyropedagogik texnologiyalarning ta’lim jarayonida motivatsiyani oshirish, emotsional barqarorlikni ta’minlash va intellektual rivojlanishga ta’siri tahlil qilingan. Neyropedagogika ta’lim jarayonining kelajagiga yo’naltirilgan innovatsion yondashuv sifatida o’rganilgan.

Kalit so’zlar: neyropedagogika, neyropedagogik texnologiyalar, mantiqiy fikrlash, shaxsiylashtirilgan ta’lim, kognitiv rivojlanish, interaktiv ta’lim, tanqidiy fikrlash, ta’lim samaradorligi.

Abstract: This article analyzes the importance of neuropedagogical technologies in the educational process and their role in effectively organizing education based on the neurophysiological characteristics of the human brain. The methods and approaches used in developing logical thinking have been examined, highlighting the advantages of cognitive games, interactive simulations, critical thinking exercises, and personalized learning models. The impact of neuropedagogical technologies on increasing motivation, ensuring emotional stability, and promoting intellectual development in the educational process has been analyzed. Neuropedagogy has been explored as an innovative approach aimed at shaping the future of the educational process.

Key words: neuropedagogy, neuropedagogical technologies, logical thinking, personalized education, cognitive development, interactive learning, critical thinking, educational effectiveness.

Аннотация: В данной статье анализируется значимость нейропедагогических технологий в образовательном процессе и их роль в эффективной организации обучения на основе нейрофизиологических особенностей человеческого мозга. Рассмотрены методы и подходы, применяемые для развития логического мышления, с акцентом на преимущества когнитивных игр, интерактивных симуляций, упражнений на развитие критического мышления и персонализированных моделей обучения. Проанализировано влияние нейропедагогических технологий на повышение мотивации, обеспечение эмоциональной устойчивости и стимулирование интеллектуального развития в образовательном процессе. Нейропедагогика представлена как инновационный подход, нацеленный на формирование будущего образовательного процесса.

Ключевые слова: нейропедагогика, нейропедагогические технологии, логическое мышление, персонализированное обучение, когнитивное развитие, интерактивное обучение, критическое мышление, эффективность образования.

KIRISH

Neyropedagogik texnologiyalar ta’lim jarayonini inson miyasining neyrofiziologik, kognitiv va emotsional xususiyatlarini hisobga olgan holda tashkil etishga qaratilgan innovatsion yondashuvlarni taklif etadi. Ular zamonaviy pedagogik faoliyatni inson miyasidagi asosiy jarayonlarga bog’lab, o’quv jarayoni samaradorligini va individual rivojlanishni ta’minlash imkonini yaratadi. Bu texnologiyalar ta’lim jarayonini faqat bilim yetkazish jarayoni sifatida emas, balki o’quvchining shaxsiy xususiyatlarini inobatga olgan holda uning kognitiv, emotsional va motivatsion rivojlanishiga ko’maklashuvchi jarayon sifatida ko’radi. Ular o’quvchilarning individual ehtiyojlari, qobiliyatlari va bilimlarni o’zlashtirish tezligini hisobga oladi.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Neyropedagogik texnologiyalar ta'lim jarayonida inson miyasining ishlash mexanizmlarini inobatga olib, individual rivojlanish va samaradorlikka yo'naltirilgan yondashuvlarni qo'llashga asoslanadi. Bu texnologiyalar inson miyasining neyrofiziologik, kognitiv va emotsional xususiyatlariga asoslangan holda ta'lim jarayonini samarali tashkil etishni nazarda tutadi. Ularning metodologik tamoyillari quyidagi asosiy prinsiplar va yondashuvlarni o'z ichiga oladi.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Neyropedagogik texnologiyalarning asosiy metodologik tamoyillari. Neyropedagogik texnologiyalarning metodologik tamoyillari ta'lim jarayonida individualizatsiya, interaktivlik va kognitiv jarayonlarni faollashtirishni nazarda tutadi. Ushbu tamoyillar ta'limning samaradorligini oshirishga va o'quvchilarning shaxsiy rivojlanishiga yordam beradi. Insonga yo'naltirilgan yondashuv neyropedagogik texnologiyalarning markaziy tamoyilidir. U ta'lim jarayonida har bir o'quvchining shaxsiy xususiyatlarini hisobga olishga asoslangan. Inson miyasining plastikligi, ya'ni uning yangi bilimlarni o'zlashtirish va qayta ishlash qobiliyati, ta'lim jarayonining samarali tashkil etilishi uchun asos hisoblanadi. Ushbu tamoyilning ahamiyati o'quvchilarning shaxsiy ehtiyojlari va o'qishga bo'lgan qiziqishlarini tushunishga imkon yaratishida ko'zga tashlanadi. Kognitiv jarayonlarni faollashtirish miyaning neyrofiziologik imkoniyatlarini faollashtirish orqali ta'lim jarayonida o'quvchilarning diqqatini oshirish, xotirasini yaxshilash va ijodiy fikrlashini qo'llab-quvvatlashni ta'minlaydi. Masalan, interaktiv mashg'ulotlar, virtual simulyatsiyalar va neyroboshqaruv texnologiyalari bu jarayonlarni qo'llab-quvvatlaydi. Ushbu prinsip o'quv jarayonida intellektual faollik va ijodiy yondashuvni kuchaytiradi. Ta'lim jarayonini shaxsiylashtirish har bir o'quvchining individual kognitiv va emotsional xususiyatlariga mos ravishda ta'lim jarayonini tashkil etishni nazarda tutadi. Masalan, vizual, audial yoki kinestetik o'rganish uslublari uchun mos texnologiyalardan foydalanish ushbu jarayonning muhim qismidir. Bu yondashuv o'quv materiallarini o'zlashtirish darajasini oshirish va o'quvchilarning o'rganish jarayoniga qiziqishini kuchaytirish imkonini beradi.

Multimodal yondashuv orqali o'quv materiallari bir vaqtda bir necha sensor kanallar (vizual, audial va kinestetik) orqali yetkaziladi. Masalan, slaydlar, video materiallar va amaliyotlar orqali bilimlar berish multimodal yondashuvning samarali usuli hisoblanadi. Ushbu yondashuv o'quv jarayonini qiziqarli va interaktiv qilib, materiallarni chuqurroq o'zlashtirishni ta'minlaydi. Interaktivlik va muloqot ta'lim jarayonida o'quvchilar va o'qituvchilar o'rtasidagi faol muloqotni ta'minlash uchun interaktiv texnologiyalardan foydalanishni o'z ichiga oladi. Masalan, virtual reallik yoki onlayn platformalar orqali interaktiv o'quv jarayonlari tashkil etiladi. Interaktivlik o'quvchilarning qiziqishini oshiradi va ularning faol ishtirokini ta'minlaydi.

Neyrofiziologik monitoring va tahlil neyropedagogik texnologiyalarning yana bir muhim tamoyili bo'lib, EEG va boshqa neyrotexnologik vositalar yordamida o'quvchilarning kognitiv va emotsional holatlarini kuzatish imkonini beradi. Ushbu ma'lumotlar ta'lim jarayonini yanada samarali tashkil etish uchun ishlatiladi. Bu yondashuv har bir o'quvchining individual ehtiyojlariga tezkor ravishda moslashish imkonini beradi.

TAHLIL VA NATIJALAR

Neyropedagogik texnologiyalar ta'lim jarayonini inson miyasining neyrofiziologik va kognitiv xususiyatlarini inobatga olgan holda tashkil qilishga yordam beradi. Bu texnologiyalar insonning o'quv jarayonidagi shaxsiy ehtiyojlarini tushunish va ularga mos ravishda yondashish imkonini beradi. Neyropedagogika inson miyasining ishlash mexanizmini o'rganish orqali ta'lim jarayonini yanada samarali va individuallashtirilgan tarzda tashkil qilish uchun asos bo'ladi.

Ushbu yondashuvlar orqali shaxsiylashtirilgan ta'lim modellarini yaratish mumkin. Har bir o'quvchining shaxsiy kognitiv va emotsional xususiyatlari hisobga olingan holda o'quv jarayonini tashkil qilish orqali ta'lim jarayoni samaradorligi oshiriladi. Bunday modellar o'quvchilarning o'qishga bo'lgan qiziqishini rag'batlantirib, ularning bilimlarni o'zlashtirish jarayonini osonlashtiradi.

Neyropedagogik texnologiyalar interaktiv va kognitiv faoliyatga asoslangan ta'limni tashkil qilishga imkon beradi. Interaktivlik o'quv jarayonida faol ishtirok va muloqotni ta'minlab, o'quvchilarning jarayonga faol qo'shilishini ta'minlaydi. Kognitiv faoliyatga asoslangan yondashuvlar esa bilimlarni qabul qilish, tahlil qilish va amaliyotga tatbiq etish jarayonlarini rag'batlantiradi. Bu jarayonlar o'quvchilarning intellektual va ijodiy salohiyatini rivojlantirish uchun imkoniyat yaratadi.

Neyropedagogik texnologiyalar ta'lim jarayonining umumiy samaradorligini oshirishga xizmat qiladi. Bu texnologiyalar orqali ta'limning shaxsiylashtirilgan, interaktiv va innovatsion modellarini yaratish mumkin. Ular ta'lim jarayonining sifatini yaxshilash va o'quv jarayonida yuqori natijalarga erishish uchun keng imkoniyatlar taqdim etadi.

Umuman, neyropedagogik texnologiyalarning metodologik tamoyillari ta'lim jarayonini innovatsion, shaxsiylashtirilgan va interaktiv qilish uchun mustahkam asos yaratadi. Ular inson miyasining imkoniyatlarini to'liq ishlatishga yo'naltirilgan bo'lib, ta'lim samaradorligini sezilarli darajada oshirishga xizmat qiladi.

Mantiqiy fikrlash insonning tanqidiy tahlil qilish, sabab va oqibatlarni aniqlash, turli vaziyatlarda yechimlar topish kabi intellektual qobiliyatlarini qamrab oladi. Neyropedagogik texnologiyalar mantiqiy fikrlashni rivojlantirishda samarali vosita sifatida tan olinmoqda. Ushbu texnologiyalar inson miyasining ishlash mexanizmlari va kognitiv jarayonlarini inobatga olgan holda, mantiqiy fikrlashni rivojlantirishga qaratilgan yangi yondashuvlarni taklif etadi.

Neyropedagogik texnologiyalarning mantiqiy fikrlashni rivojlantirishdagi asosiy usullari

Kognitiv o'yinlardan foydalanish. Kognitiv o'yinlar mantiqiy fikrlashni rag'batlantiruvchi eng samarali vositalardan biri hisoblanadi. Bunday o'yinlar insonning diqqatini jamlash, ma'lumotlarni tahlil qilish va yangi bilimlarni tez o'zlashtirish qobiliyatini rivojlantiradi. Masalan, shaxmat, tangram kabi strategik va mantiqiy o'yinlar o'quvchilarning sabab va oqibatlarni tushunish qobiliyatini oshiradi. Zero, "Kognitiv o'yinlar o'quvchilarning mantiqiy fikrlash va murakkab muammolarni yechish qobiliyatini sezilarli darajada rivojlantirishi mumkin." [3, 88].

Virtual simulyatsiyalar va simulyatorlar. Virtual simulyatsiyalarning o'quv jarayonida qo'llanilishi mantiqiy fikrlashni chuqurlashtirish uchun keng imkoniyatlar yaratadi. Ular turli vaziyatlarda yechimlar topish, qaror qabul qilish va natijalarni baholash qobiliyatini rivojlantiradi. Masalan, virtual muhitda tashkil qilingan tadqiqot simulyatsiyalari o'quvchilarning analitik qobiliyatlarini oshirishga xizmat qiladi.

Tanqidiy fikrlash mashqlari. Neyropedagogik texnologiyalar orqali tanqidiy fikrlash mashqlarini tashkil qilish o'quvchilarning murakkab ma'lumotlarni tahlil qilish va ular asosida qaror qabul qilish qobiliyatini rivojlantiradi. Masalan, ma'lumotlarning manbasini tekshirish, ularning ishonchligini baholash va ularni tahlil qilish kabi mashqlar o'quv jarayonida samarali qo'llaniladi. Demak, "Tanqidiy fikrlashni rivojlantirish, ta'lim jarayonida insonning kognitiv imkoniyatlarini oshirish uchun muhim ahamiyatga ega" [4, 54].

Interaktiv slaydlar va vizual materiallardan foydalanish. Interaktiv slaydlar va vizual materiallar mantiqiy fikrlashni rag'batlantiruvchi muhim vositalardir. Bunday materiallar yordamida bilimlar tartibli va qisqa formatda taqdim etiladi, bu esa o'quvchilarning fikrlash jarayonini osonlashtiradi. Vizual axborot orqali ma'lumotlarni tahlil qilish va ularni tuzilmaviylashtirish qobiliyati rivojlanadi.

Masala va muammolarni yechishga yo'naltirilgan yondashuv. Neyropedagogik texnologiyalar asosida tayyorlangan o'quv jarayonida murakkab masalalar va muammolarni yechishga e'tibor qaratiladi. Bu jarayonda turli vositalardan foydalanib, o'quvchilar sabab va oqibat munosabatlarini aniqlash, alternativ yechimlarni ishlab chiqish va ularni baholash imkoniyatiga ega bo'ladi.

Neyropedagogik yondashuvlarning ahamiyati

Neyropedagogik texnologiyalar inson miyasining ishlash mexanizmlariga asoslanib, mantiqiy fikrlashni rivojlantirishda muhim ahamiyat kasb etadi. Ushbu yondashuvlar insonning kognitiv faoliyatini faollashtirish, tanqidiy fikrlashni rag'batlantirish va murakkab ma'lumotlar bilan ishlash qobiliyatini oshirish uchun qulay sharoit yaratadi. Neyropedagogik texnologiyalar mantiqiy fikrlashni rivojlantirish uchun samarali vositalar va yangi imkoniyatlarni taqdim etadi. Ushbu texnologiyalar orqali ta'lim jarayonida individual rivojlanishga erishish, o'quv jarayonini interaktiv va innovatsion tarzda tashkil etish mumkin. Ular insonning intellektual salohiyatini oshirish va kelajakka tayyorlashda muhim rol o'ynaydi.

Neyropedagogik texnologiyalar ta'lim jarayonini inson miyasining ishlash xususiyatlariga asoslanib tashkil etish orqali uni yanada samarali qilish imkonini beradi. Ushbu texnologiyalar bilimlarni o'zlashtirish jarayonini optimallashtirish, o'quvchilarning kognitiv va emotsional rivojlanishini qo'llab-quvvatlash hamda ta'lim jarayonining individuallashtirilgan modellarini yaratish imkoniyatini taqdim etadi.

Ta'lim jarayonida neyropedagogik texnologiyalarni qo'llash miyaning neyrofiziologik imkoniyatlaridan samarali foydalanishga yordam beradi. Masalan, miyaning plastikliги bilimlarni qayta ishlash va ularni xotirada saqlash jarayonini samarali qilish imkoniyatini beradi. Shu bilan birga, neyrotexnologiyalar insonning diqqatini jamlash va stress darajasini nazorat qilish uchun qulay vosita sifatida ishlaydi. A. Damasio ta'kidlaganidek, "Neyropedagogika ta'lim jarayonining individual ehtiyojlarga moslashishi uchun yangi imkoniyatlarni yaratadi va o'quv jarayonida har bir shaxsning imkoniyatlarini to'liq ro'yobga chiqarishga xizmat qiladi" [1, 112].

Bundan tashqari, neyropedagogik texnologiyalar ta'lim jarayonini interaktiv va innovatsion qilish imkonini beradi. Masalan, virtual reallik va sun'iy intellekt vositalari o'quv jarayonida turli ssenariylarni modellashtirish va o'quvchilarning bilimlarini amaliyotga tatbiq etish imkoniyatini yaratadi. Shu bilan birga, bunday texnologiyalar o'quvchilarning mantiqiy va tanqidiy fikrlash qobiliyatlarini rivojlantirishda katta ahamiyat kasb etadi.

Neyropedagogik texnologiyalar ta'lim jarayonining shaxsiylashtirilgan modellarini yaratishga yordam beradi. Har bir o'quvchining individual kognitiv va emotsional xususiyatlarini hisobga olib, ta'lim jarayonini moslashtirish natijasida o'quv materiallarini o'zlashtirish sifatini oshirish mumkin. Ushbu yondashuv o'quvchilarning o'qishga

bo'lgan qiziqishini rag'batlantirishga xizmat qiladi. "Shaxsiylashtirish ta'lim insonning shaxsiy ehtiyojlariga yo'naltirilgan bo'lib, u faoliyatning samaradorligini oshirish uchun qulay sharoit yaratadi" [2. 78].

Shuningdek, neyropedagogik texnologiyalar yordamida ta'lim jarayonida o'quvchilarning motivatsiyasini rag'batlantirish mumkin. Interaktiv va vizual usullarning qo'llanilishi o'quv jarayonini qiziqarli va dinamik qiladi, bu esa o'quvchilarning faol ishtirokini ta'minlaydi. Ushbu texnologiyalar ta'lim jarayonida o'quvchilarning emotsional holatini barqarorlashtirish va stress darajasini kamaytirishda ham samaralidir.

Umuman, neyropedagogik texnologiyalar ta'lim jarayonini innovatsion va samarali qilishga xizmat qiladi. Ushbu texnologiyalar orqali bilimlarni o'zlashtirish darajasini oshirish, o'quv jarayonini shaxsiylashtirish va o'quvchilarning intellektual salohiyatini rivojlantirish mumkin. Neyropedagogika ta'limning kelajagi sifatida inson miyasining cheksiz imkoniyatlarini to'liq ro'yobga chiqarish uchun keng imkoniyatlar yaratadi.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Xulosa sifatida quyidagilarni ta'kidlash mumkin: neyropedagogik texnologiyalar inson miyasining neyrofiziologik va kognitiv xususiyatlarini inobatga olgan holda ta'lim jarayonini shaxsiylashtirish va samarali tashkil etishga qaratilgan innovatsion yondashuvlardir. Ushbu texnologiyalar ta'lim jarayonining samaradorligini oshirish, o'quvchilarning intellektual, emotsional va mantiqiy rivojlanishini qo'llab-quvvatlashga xizmat qiladi.

Neyropedagogika ta'lim jarayonini interaktiv va innovatsion tarzda tashkil etish imkoniyatini yaratadi. Interaktiv vizualizatsiya vositalari, kognitiv o'yinlar va virtual simulyatsiyalar orqali o'quvchilarning bilimlarni chuqurroq o'zlashtirishi va mantiqiy fikrlash qobiliyatlarini rivojlantirishi ta'minlanadi. Shu bilan birga, bu texnologiyalar ta'lim jarayonini o'quvchilarning individual ehtiyojlariga moslashtirib, o'quv jarayonini yanada shaxsiylashtirishga yordam beradi.

Neyropedagogik texnologiyalarning qo'llanilishi ta'lim jarayonini yanada samarali, qiziqarli va shaxsiylashtirilgan tarzda tashkil etish imkonini beradi. Ular o'quvchilarning motivatsiyasini oshirish, emotsional barqarorlikni ta'minlash va intellektual salohiyatni rivojlantirishga xizmat qiladi. Shuningdek, neyropedagogika ta'lim jarayonida insonning miya resurslaridan maksimal darajada foydalanish uchun yangi imkoniyatlar ochib beradi.

Neyropedagogika – ta'limning kelajagi sifatida insonning kognitiv salohiyatini to'liq ro'yobga chiqarishga qaratilgan innovatsion fan bo'lib, zamonaviy ta'lim tizimini rivojlantirishda muhim o'rin tutadi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Damasio A. The Feeling of What Happens: Body and Emotion in the Making of Consciousness. – Harcourt, 1999. – P. 112.
2. Zull J.E. The Art of Changing the Brain: Enriching Teaching by Exploring the Biology of Learning. – Stylus Publishing, 2002. – P. 78.
3. Gee J.P. What Video Games Have to Teach Us About Learning and Literacy. – Palgrave Macmillan, 2003. – P. 88.
4. Paul R., Elder L. Critical Thinking: Tools for Taking Charge of Your Learning and Your Life. – Pearson, 2006. – P. 54.
5. Jensen E. Brain-Based Learning: The New Science of Teaching and Training. – Corwin Press, 2008. – P. 96.
6. Sousa D.A. How the Brain Learns. – Sage Publications, 2011. – P. 121.
7. Willis J. Research-Based Strategies to Ignite Student Learning: Insights from a Neurologist and Classroom Teacher. – ASCD, 2006. – P. 143.
8. Immordino-Yang M.H. Emotions, Learning, and the Brain: Exploring the Educational Implications of Affective Neuroscience. – W.W. Norton, 2015. – P. 132.
9. Mayer R.E. Multimedia Learning. – Cambridge University Press, 2009. – P. 115.
10. Brown P.C., Roediger H.L., McDaniel M.A. Make It Stick: The Science of Successful Learning. – Belknap Press, 2014. – P. 90.

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Ingliz tili muharriri: Feruz HAKIMOV

Musahhih: Alibek ZOKIROV

Sahifalovchi va dizayner: _____

2024. №8

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali 26.09.2023-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №C-5669245 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.
Litsenziya raqami: № 136361.

Manzirimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.